

TISHLARNI ESTETIK RESTAVRATSIYA QILISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Xasanova Iroda Ikromjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Stomatologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Inson tashqi ko'rinishining muhim elementi sifatida tishlar nafaqat fiziologik, balki ijtimoiy va ruhiy farovonlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada tishlarni estetik restavratsiya qilishning psixologik jihatlari yoritilgan. Estetik restavratsiya nafaqat tishlarning shakli va rangi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etadi, balki bemorning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashda ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda stomatologik muolajalar jarayonida bemor psixologiyasining o'rni, estetik va shaxsiy qoniqish darajasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: estetik restavratsiya, tish estetikasi, bemor psixologiyasi, o'ziga ishonch, tashqi ko'rinish, ijtimoiy moslashuv, psixologik holat

Kirish

Tishlarning estetik ko'rinishi insonning umumiy tashqi qiyofasida muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy davrda go'zallik, sog'lomlik va o'zini ifoda etish qadriyatlarini kuchaytgan bir paytda, tish estetikasi shaxsning ijtimoiy obro'si, ishonchliligi hamda ichki ruhiy muvozanatining ajralmas qismiga aylangan. Estetik restavratsiya-bu tishlarning shakli, rangi yoki joylashuvi bilan bog'liq nuqsonlarni bartaraf etish orqali nafaqat tashqi go'zallikni, balki psixologik qulaylikni ham tiklovchi stomatologik yo'nalishdir.

Bugungi kunda tishlarni estetik restavratsiya qilish muolajalari tobora ommalashib bormoqda. Bu jarayon faqat tibbiy emas, balki psixologik yondashuvni ham talab etadi. Bemor o'zining tashqi ko'rinishidan mamnun bo'lishi, ijtimoiy muhitda erkin muloqot qilishi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashi uchun estetik restavratsiya jarayonining ruhiy ta'siri beqiyosdir. Shu sababli, estetik stomatologiya nafaqat tashqi muammolarni hal qiluvchi amaliy yo'nalish, balki inson ruhiy holatini qo'llab-quvvatlovchi kompleks soha sifatida ham qaralmoqda. Tishlarni estetik restavratsiya qilish bugungi kunda nafaqat tibbiyot, balki psixologiya va sotsiologiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan kompleks yo'nalish sifatida qaralmoqda. Insonning tashqi qiyofasi, ayniqsa, yuz ifodasi va tabassumi uning ijtimoiy hayotdagi o'rni, o'ziga bo'lgan ishonchi hamda ruhiy barqarorligida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tishlarning chiroyli va tabiiy ko'rinishi insonda ijobiy psixologik holatni shakllantiradi,

aksincha, estetik nuqsonlar o‘zini past baholash, ijtimoiy chekinish va kommunikativ qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, estetik restavratsiya nafaqat tashqi go‘zallikni qayta tiklash, balki inson ruhiyatini mustahkamlash, ichki muvozanatini ta‘minlash va jamiyatdagi ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirishda ham muhim omil sifatida e‘tirof etiladi.

Zamonaviy davrda go‘zallik va o‘ziga e‘tibor jamiyat madaniyatining ajralmas qismiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va reklama sanoati insonni o‘z tashqi qiyofasiga ko‘proq ahamiyat berishga undamoqda. Shu bilan birga, psixologlar ta‘kidlaganidek, estetik tish tiklash amaliyoti orqali inson o‘zini yangicha anglaydi, o‘z shaxsiy qadrini qayta his qiladi va muloqotdagi ishonchni tiklaydi. Bunda stomatologik amaliyotning natijasi nafaqat texnik jihatdan mukammallikka, balki shifokor va bemor o‘rtasidagi psixologik muloqotga, bemorning estetik kutishlari va hissiy tayyorgarligiga ham bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston sharoitida ham estetik stomatologiyaga bo‘lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa tibbiyot sohasida nafaqat yangi texnologiyalarni, balki bemor psixologiyasiga yo‘naltirilgan yondashuvni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Estetik restavratsiyaning psixologik jihatlarini o‘rganish shifokorlar uchun bemorlarning individual ehtiyojlarini chuqurroq anglash, ularning emotsional holatini baholash va muolajaga nisbatan ijobiy psixologik muhit yaratish imkonini beradi. Shu boisdan, mazkur mavzu zamonaviy tibbiyot va psixologiya kesishmasida dolzarb ilmiy yo‘nalish sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola tishlarni estetik restavratsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan psixologik omillarni o‘rganishga, ularning bemor ruhiyatiga ta‘sirini tahlil qilishga va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Tishlarning estetik restavratsiyasi orqali inson o‘zining shaxsiy identifikatsiyasini yangilaydi, yuz ifodasi va tabassum orqali jamiyatda ijobiy obraz shakllantiradi. Shu bois, ushbu mavzuning dolzarbligi nafaqat tibbiy, balki psixologik va sotsiologik jihatdan ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Maqolada estetik restavratsiya jarayonining psixologik omillari, bemorning hissiy holati va tibbiy mutaxassisning kommunikativ yondashuvi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili:

Estetik stomatologiya sohasidagi ko‘plab tadqiqotlar tishlarning tashqi ko‘rinishi inson psixologiyasiga kuchli ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi. Masalan, A. Karimovning “Estetik stomatologiyada psixologik yondashuvlar” nomli ishida bemorlarning tish ko‘rinishidan qoniqish darajasi ularning o‘ziga ishonchi va ijtimoiy faoliyatiga bevosita ta‘sir etishi qayd etilgan [1, 124 b.]. Shuningdek, muallif estetik restavratsiya jarayonida shifokor-bemor muloqotining psixologik omil sifatida muhim o‘rin tutishini alohida ta‘kidlaydi.

G. Rasulova o‘zining “Estetik tibbiyotning psixologik jihatlari” asarida tishlarni tiklash jarayonida bemorning hissiy holati, og‘riq qo‘rquvi va tashqi ko‘rinishdan kelib chiqadigan stressni tahlil qiladi [2, 38 b.]. Unga ko‘ra, estetik restavratsiya nafaqat tashqi ko‘rinishni o‘zgartiradi, balki shaxsning ichki ruhiy muvozanatini ham tiklaydi. Bu esa bemorning o‘zini jamiyatda yanada faol, ochiq va ijobiy tutishiga sabab bo‘ladi.

Z. Abdullaeva va M. Xo‘jaeva tomonidan olib borilgan izlanishlarda esa estetik stomatologiyaning ijtimoiy-psixologik ta‘siri keng yoritilgan [3, 52 b.]. Ularning tadqiqot natijalariga ko‘ra, tishlarning chiroyli va tabiiy ko‘rinishi insonda o‘zini baholash darajasini oshiradi, muloqotda erkinlik beradi va professional muvaffaqiyatga ham ta‘sir etadi. Shu bois, tish estetikasi sohasidagi yangiliklarni psixologik nuqtai nazardan o‘rganish zamonaviy stomatologiyada muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Metodologiya:

Ushbu tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va kuzatish metodlaridan foydalanildi. Adabiyotlar tahlili orqali tishlarni estetik restavratsiya qilishning psixologik jihatlari, bemorlarning ruhiy holati va ijtimoiy moslashuvdagi o‘zgarishlar ilmiy manbalar asosida o‘rganildi. Kuzatish metodi yordamida esa estetik restavratsiya o‘tkazilgan bemorlarning muolajadan oldin va keyingi psixologik holati solishtirildi. Bu yondashuv natijasida tish estetikasi inson ruhiyatiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi haqida tahliliy xulosalar chiqarishga imkon yaratildi.

Muhokamalar va tahlillar

Kuzatish natijalari shuni ko‘rsatdiki, tishlarni estetik restavratsiya qilish bemorlarning psixologik holatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida 25 nafar bemor bilan suhbat va kuzatish olib borildi. Ularning 80 foizi muolajadan so‘ng o‘zini yanada ishonchli his qilganini, 72 foizi esa ijtimoiy faoliyatida ijobiy o‘zgarishlarni sezganini bildirdi. Bemorlarning aksariyati estetik tiklashdan keyin tabassum qilishda, muloqotda ochiqlik va erkinlik paydo bo‘lganini qayd etdi.

Estetik restavratsiyadan so‘ng bemorlarning o‘ziga baho berish darajasi oshganligi kuzatildi. Dastlabki bosqichda bemorlarning ko‘pchiligi tishlardagi nuqsonlar tufayli o‘z tabassumidan uyalish, suratga tushishdan qochish yoki jamoat joylarida kam gapirish holatlarini bildirgan. Restavratsiyadan keyingi psixologik holat tahlilida esa ularning o‘zini ijobiy qabul qilish darajasi ortgani va bu ularning hayot sifati, ijtimoiy muloqot doirasini kengaytirganini aniqlash mumkin bo‘ldi.

Olib borilgan kuzatish va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tishlarni estetik restavratsiya qilish inson ruhiyatiga kompleks tarzda ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Estetik restavratsiya jarayonidan o‘tgan

bemorlar o‘z tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlarni faqat vizual emas, balki hissiy darajada ham chuqur his qilganlar. Tishlarning chiroyli ko‘rinishi bemorlarning o‘zini ijobiy qabul qilish darajasini oshirib, ularning ichki ruhiy muvozanatini tiklashda muhim omil bo‘lgan. Shu bilan birga, restavratsiyadan so‘ng bemorlarning o‘ziga ishonchi va ijtimoiy faolligi keskin oshgani kuzatildi: ular ko‘proq tabassum qilish, suhbatlarda faol qatnashish, jamoat joylarida o‘zini erkin tutish kabi ijobiy xulq-atvor o‘zgarishlarini namoyon etganlar. Ushbu natijalar psixologik nuqtai nazardan qaraganda, tashqi o‘zgarishlarning ichki psixik holat bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqligini tasdiqlaydi.

Estetik restavratsiyaning samaradorligi ko‘p jihatdan shifokor va bemor o‘rtasidagi kommunikatsiyaga ham bog‘liq bo‘lib chiqdi. Bemorning estetik kutishlarini to‘liq anglagan, uni jarayon davomida ruhiy jihatdan qo‘llab-quvvatlagan mutaxassislar bilan ishlagan hollarda natijalar sezilarli darajada yuqori bo‘lgan. Bemor o‘z fikrini erkin ifoda etgan, shifokor esa u bilan ishonchli muloqot o‘rnatgan taqdirda muolajaning psixologik ta’siri yanada kuchliroq namoyon bo‘lgan. Shu sababli, estetik stomatologiya sohasida psixologik empatiya, kommunikativ madaniyat va hissiy sezgirlik shifokorning kasbiy mahoratini belgilovchi muhim kompetensiyalar qatoriga kiradi.

Shuningdek, tish estetikasi insonning ijtimoiy o‘zini anglashida ham markaziy o‘rin tutadi. Tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlar natijasida bemor o‘zini jamiyatda yanada faol, jozibador va ishonchli shaxs sifatida qabul qiladi. Bu holat ko‘plab psixologik modellarda tasdiqlangan “self-esteem”-o‘ziga baho berish darajasi va “self-presentation”-o‘zini boshqalarga qanday ko‘rsatish kabi tushunchalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Tadqiqot jarayonida kuzatilgan holatlar shuni ko‘rsatadiki, estetik tiklash amaliyoti natijasida shaxs o‘zining yangi ijtimoiy rolini shakllantiradi va o‘zini jamiyatda qayta pozitsiyalaydi. Shu bilan birga, tishlarni estetik restavratsiya qilish jarayoni har bir bemor uchun individual kechadi. Bunda shaxsning yosh xususiyatlari, jinsiy o‘ziga xosliklari, ijtimoiy tajribasi va psixologik holati muhim ahamiyatga ega. Masalan, yosh bemorlar estetik natijani tezroq qabul qilsa, o‘rta va katta yoshdagilarda jarayon asta-sekinlik bilan, ruhiy tayyorgarlikni talab etuvchi shaklda kechadi. Bu esa shifokorlardan individual yondashuv, sabr-toqat va emotsional qo‘llab-quvvatlashni talab etadi.

Tish estetikasi bemorning shaxsiy identifikatsiyasiga ham bevosita ta’sir etadi. Yangi tabassum bemorga nafaqat tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarish, balki ichki o‘zgarish – o‘zini qayta kashf etish imkonini beradi. Shu jihatdan estetik stomatologiyaning psixologik foydasi chuqurroqdir: u depressiv holatni kamaytiradi, o‘ziga ishonchni kuchaytiradi va ijtimoiy integratsiyani yengillashtiradi.

Kuzatish natijalarida yana bir muhim jihat shuki, shifokorning bemor bilan muloqoti, ya’ni kommunikativ yondashuvi natijalarga bevosita ta’sir ko’rsatgan. Bemorlar o’zlarini tinglagan, estetik istaklarini inobatga olgan mutaxassis bilan ishlaganda jarayonni ijobiy baholagan. Shu sababli, estetik restavratsiyada psixologik qo’llab-quvvatlash va individual yondashuv muolaja muvaffaqiyatining ajralmas qismi hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib aytish mumkinki, tishlarni estetik restavratsiya qilish nafaqat tashqi go’zallikni tiklash, balki bemor psixikasida muvozanat, o’ziga ishonch va hayotdan qoniqish hissini qayta shakllantirishga xizmat qiladi. Quyidagi jadvalda bemorlarning restavratsiyadan oldingi va keyingi psixologik holati qisqacha ko’rsatilgan (1-jadval).

Ko’rsatkichlar	Muolajadan oldin (%)	Muolajadan keyin (%)
O’ziga ishonch darajasi	48	82
Ijtimoiy faollik	54	78
Tabassum qilish istagi	40	85
Muloqotda ochiqlik	46	80
O’zidan qoniqish (psixologik barqarorlik)	52	88

1-jadval. Bemorlarning restavratsiyadan oldingi va keyingi psixologik holati

Jadval ma’lumotlariga ko’ra, barcha psixologik ko’rsatkichlar bo’yicha sezilarli ijobiy o’sish kuzatilgan. Bu natijalar estetik restavratsiya nafaqat stomatologik, balki ruhiy salomatlikni tiklashda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, tishlarni estetik restavratsiya qilish inson ruhiyatida chuqur ijobiy o’zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bemorlarning o’ziga bo’lgan ishonchi ortadi, ular ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok eta boshlaydi va muloqotda ochiqlik hamda erkinlik sezilarli darajada kuchayadi. Estetik restavratsiya jarayonida shifokor va bemor o’rtasidagi ishonchli psixologik aloqa muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir.

Estetik restavratsiya natijasi faqat tashqi go’zallik bilan chegaralanmay, u bemorning hissiy barqarorligi va hayot sifati bilan chambarchas bog’liqdir. Shuning uchun estetik stomatologiyada psixologik yondashuv, bemorning hissiy holatini inobatga olish va ruhiy qo’llab-quvvatlash muhim amaliy yo’nalish sifatida qaraladi. Bu yondashuv stomatologiya amaliyotida insonparvarlik tamoyillarini kuchaytiradi va bemor shaxsiga yo’naltirilgan xizmat sifatini oshiradi.

Umuman olganda, estetik tish restavratsiyasi shaxsning ichki va tashqi uyg'unligini tiklashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida ruhiy sog'lomlik va ijtimoiy moslashuv uchun mustahkam zamin yaratadi. Mazkur tadqiqot natijalari stomatologiya sohasida psixologik omillarni chuqurroq o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A. Estetik stomatologiyada psixologik yondashuvlar. - Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021.156 b.
2. Rasulova G. Estetik tibbiyotning psixologik jihatlari.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.-142 b.
3. Abdullaeva Z., Xo'jaeva M. Stomatologiyada estetik va psixologik muammolar.-Samarqand: Zarafshon, 2020.-128 b.
4. Saidova N. Tish estetikasining shaxs psixologiyasiga ta'siri.-Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2022.-118 b.
5. To'laganova M. Zamonaviy estetik stomatologiyada ruhiy qo'llab-quvvatlash usullari.-Toshkent: Ilm ziyo, 2023.-134 b.